

Original paper

TALABALARGA INGLIZ TILINI O`QITISHDA SUN`IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI

© N. Farmonova¹✉

¹Navoiy Davlat Universiteti, Navoiy, O`zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada talabalarga ingliz tilini o`qitishda sun`iy intellekt texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati to`g`risida ma`lumot beriladi. Sun`iy intellekt terminining mohiyati yoritib beriladi va aynan shu texnologiyalar asosida o`qitishning nechog`lik samaradorligi asoslab beriladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — ingliz tili ta`limida sun`iy intellekt texnologiyalarining o`rni va imkoniyatlarini aniqlash, ularning talabalarning o`qishga bo`lgan motivatsiyasiga va individual ta`lim jarayoniga ta`sirini baholashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, an`anaviy va innovatsion yondashuvlarni solishtirish, shuningdek, ChatGPT, Grammarly, Duolingo AI kabi sun`iy intellekt platformalaridan foydalanilgan eksperimental kuzatish usullari qo`llanildi. Shuningdek, adaptiv va differensial ta`lim modellarining samaradorligi o`rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: sun`iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish talabalarning o`quv jarayonini individuallashtirish, topshiriqlarni bilim darajasiga moslashtirish va o`qituvchi vaqtini optimallashtirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko`rsatadiki, AI vositalaridan foydalanish leksik va grammatik materialni o`zlashtirish samaradorligini oshiradi, mustaqil o`rganish ko`nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, raqamli savodxonlikni rivojlantirish zarurati va baholashning axloqiy masalalari dolzarb bo`lib qolmoqda.

XULOSA: sun`iy intellekt texnologiyalari ingliz tili o`qitishning istiqbolli yo`nalishlaridan biridir. Ularning oqilona qo`llanilishi ta`lim jarayonini optimallashtirish, talabalar fikrlashini rivojlantirish va moslashuvchan o`quv muhitini yaratishga xizmat qiladi. Kelgusida AI texnologiyalarini ta`lim jarayoniga integratsiya qilish bo`yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish zarur.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, sun`iy intellekt, pedagogika, differensial, optimallashtirish, moslashuvchan, metod.

Iqtibos uchun: Farmonova N. Talabalarga ingliz tilini o`qitishda sun`iy intellektdan foydalanish texnologiyasi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). B.373–378.

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

© Н. Фармонова¹✉

¹Навоийский государственный университет, Навоий, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: эта статья предоставит студентам информацию о важности использования технологий искусственного интеллекта в преподавании английского языка. Будет освещена суть термина искусственный интеллект и обоснована эффективность обучения на основе именно этих технологий.

ЦЕЛЬ: цель исследования — определить роль и возможности использования технологий искусственного интеллекта в совершенствовании процесса преподавания английского языка, а также выявить их влияние на мотивацию и индивидуализацию обучения студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы анализа педагогической литературы, сравнительного изучения традиционных и инновационных подходов, а также элементы экспериментальной апробации с применением AI-platform (ChatGPT, Grammarly, Duolingo AI). Рассматривались модели адаптивного и дифференцированного обучения с использованием интеллектуальных систем.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: применение искусственного интеллекта в обучении английскому языку способствует индивидуализации процесса обучения, адаптации заданий под уровень студента, а также оптимизации времени преподавателя. Анализ показал, что использование AI-инструментов повышает эффективность усвоения лексического и грамматического материала, развивает навыки самоконтроля и самостоятельной работы. В то же время, выявлены и проблемы — необходимость цифровой грамотности педагогов и этические вопросы автоматизированной оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: технологии искусственного интеллекта являются перспективным направлением в преподавании английского языка. Их рациональное использование способствует оптимизации образовательного процесса, развитию критического мышления и формированию гибкой обучающей среды. В будущем необходимо разработать методические рекомендации по интеграции AI-технологий в педагогическую практику.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, педагогика, дифференциал, оптимизация, гибкость, метод.

Для цитирования: Фармонова Н. Технология использования искусственного интеллекта в обучении студентов английскому языку. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). С.373–378.

TECHNOLOGY FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING ENGLISH TO STUDENTS

© Naimaxon Farmonova¹✉

¹Navoiy State University, Navoiy, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article will provide students with information on the importance of using artificial intellect technologies in teaching English. The essence of the term artificial intellect is illuminated, and it is on these technologies that the effectiveness of training is justified.

AIM: the purpose of the study is to identify the role and potential of AI technologies in English language education and to assess their impact on students' motivation and individualized learning processes.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on the analysis of pedagogical literature, comparison of traditional and innovative approaches, and experimental observations using AI-based platforms such as ChatGPT, Grammarly, and Duolingo AI. In addition, the effectiveness of adaptive and differentiated learning models was examined.

DISCUSSION AND RESULTS: the use of AI technologies allows for the individualization of the learning process, the adaptation of tasks to students' proficiency levels, and the optimization of teachers' workload. The results show that the integration of AI tools improves the efficiency of mastering lexical and grammatical materials, enhances independent learning skills, and increases engagement. However, issues of digital literacy and ethical aspects of AI-based assessment remain relevant.

CONCLUSION: artificial intelligence technologies represent a promising direction in English language teaching. Their rational application contributes to optimizing the learning process, developing students' critical thinking, and creating a flexible and adaptive learning environment. Further research is needed to develop methodological recommendations for integrating AI technologies into the educational process.

Keywords: digital technology, artificial intellect, pedagogy, differential, optimization, flexible, method.

For citation: Naimaxon Farmonova. (2025) 'Technology for the use of artificial intelligence in teaching english to students', Inter education & global study, vol.3 (10(1)), pp.373–378. (In Uzbek).

XXI asrda global raqamli o'zgarishlar ta'lim tizimiga tubdan yangicha yondashuvlarni olib kirdi. Dunyo bo'yicha xorijiy tillarni, ayniqsa ingliz tilini o'qitish jarayoni yangi bosqichga o'tdi — bunda ta'limning samaradorligini oshirish uchun sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari faol joriy etilmoqda. SI — bu inson tafakkurini modellashtiruvchi, o'rganish va qaror qabul qilish jarayonini avtomatlashtiruvchi tizim bo'lib, u hozirda ta'limning deyarli barcha sohalarida o'z o'rnini topgan[1].

Raqamli transformatsiya sharoitida o'quv jarayonining individuallashtirilgan, moslashuvchan va interaktiv bo'lishi ta'lim samaradorligining muhim mezoniga aylandi. An'anaviy dars shakllari talabalarning ehtiyojlarini to'liq qondira olmayapti, chunki ularning o'rganish uslublari, tezligi va motivatsiyasi har xil. Shu sababli, SI texnologiyalari asosida yaratilgan o'quv tizimlari — masalan, ChatGPT, Grammarly, Duolingo Max, Elsa Speak va boshqalar — talabalar uchun individual ta'lim yo'nalishini ta'minlashda yangi imkoniyatlar yaratmoqda[2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi farmonlari, 2022-yil 21-iyundagi PQ-289-son "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlarida ta'lim tizimini raqamlashtirish, sun'iy intellektni joriy etish, hamda o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish ustuvor vazifa etib belgilangan[3]. Shu nuqtayi nazardan, ingliz tili ta'limida SI texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqish bugungi kundagi dolzarb ilmiy muammo hisoblanib, mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlashda mazkur maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

Tarixga nazar tashlasak, 1977-yilda Budapeshtda YUNESKO tomonidan tashkil qilingan xalqaro seminarda ta'limdagi texnologik jarayonning asosiy xususiyatlari ko'rsatib o'tildi:

1. Texnikani mukammal bilish va ishlatish.
2. Audiovizual materiallar fondi bilan tanishish.
3. Ularning samarali ishlatish metodikasini egallash va ijodiy yondashish[4]. Yangi ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish ta'limning ajralmas qismiga aylanmoqda. Shu o'rinda bunday o'qitish usuli o'quvchilarning sifatli va samarali ta'lim olishiga zamin yaratmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbekistonda SI texnologiyalarining ta'lim tizimiga kirib kelishi, integratsion jarayonlar va innovatsion yondashuvlar haqida o'zining ilmiy maqolalarida tahlil etgan. Xorijiy davlatlar olimlaridan R. Luckin sun'iy intellekt ta'lim jarayonida "o'qituvchi yordamchisi" sifatida ishlashi mumkinligini ta'kidlaydi[5].

Yuqorida keltirilgan ilmiy ishlar asosan umumiy ta'lim jarayonida SI texnologiyalarining texnik imkoniyatlarini tahlil qilish bilan chegaralangan bo'lib, ingliz tili o'qitish metodikasining psixolingvistik va didaktik jihatdan sun'iy intellekt yordamida takomillashtirilishi esa yetarlicha o'rganilmagan. Ayniqsa, talabalarning mustaqil o'rganish motivatsiyasiga, kommunikativ kompetensiyasiga hamda o'qituvchi-SI-talaba o'zaro hamkorligining samaradorligiga bag'ishlangan kompleks tadqiqotlarni amalga oshirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Didaktik tizimda SI texnologiyalarining eng muhim jihatlaridan biri bu — o'quv materialini optimallashtirishdir. Tizim talabalarning o'rganish jarayonidagi xatoliklarini, javob tezligini va qiyinchilik darajasini aniqlab, shunga mos ravishda materialni

soddalashtiradi yoki murakkablashtiradi [6]. Masalan, talaba bir mavzuda qiynalayotgan bo'lsa, tizim unga avtomatik tarzda qo'shimcha tushuntirish, misollar yoki interaktiv mashqlar taklif etadi. Aksincha, agar talaba materialni tez o'zlashtirayotgan bo'lsa, tizim keyingi bosqichdagi murakkab topshiriqlarni taqdim etadi. Bunday mexanizm ta'lim jarayonini differensial va moslashuvchan shaklga keltiradi [7]. Har bir talaba yoki o'quvchilar guruhi uchun ularning tayyorgarlik darajasi, qiziqishlari, o'zlashtirish tezligi va ehtiyojlariga qarab turlicha o'quv materiallari, topshiriqlar yoki metodlar qo'llaniladi hamda avtomatik ravishda talaba faoliyatiga moslashadi. Ya'ni o'qituvchi emas, balki SI tizimi talabaning natijalariga qarab o'quv jarayonini boshqaradi.

Holmes va hamkorlari qayd etganidek, SI asosida qurilgan ta'lim tizimlari inson o'qituvchining kuzatuvchanligini algoritmik tahlil orqali kuchaytiradi, bu esa o'qitish sifatini sezilarli darajada oshiradi [8]. Shu sababli, sun'iy intellekt asosidagi didaktik yondashuv o'qituvchini to'liq almashtirmaydi, balki uning faoliyatini samarali tarzda to'ldiradi. Bundan ma'lum bo'ladiki, sun'iy intellekt ta'lim tizimida o'qituvchining o'rnini egallash uchun emas, balki uning pedagogik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va kuchaytirish uchun xizmat qiladi. SI texnologiyalari o'quv jarayonida inson o'qituvchining kuzatuvchanligi, tahlil qilish qobiliyati va qaror qabul qilish jarayonlarini kengaytiradi.

An'anaviy darsda o'qituvchi barcha talabalarni bir vaqtda kuzatib, ularning bilim darajasini to'liq baholay olmaydi. Ammo SI tizimi har bir talabaning faoliyatini (test natijalari, topshiriqdagi xatolar, javob berish tezligi va boshqalar) doimiy ravishda tahlil qilib, o'qituvchiga aniq va tezkor ma'lumotlar beradi. Shu ma'lumotlar asosida o'qituvchi kimga qo'shimcha e'tibor kerakligini, kimga murakkabroq topshiriq berish zarurligini aniq bilib oladi. Natijada, SI o'qituvchining ishini yengillashtiradi, vaqtini tejaydi va ta'lim jarayonini differensial hamda individual yondashuv asosida tashkil etish imkonini beradi. Demak, SI o'qituvchini to'liq "o'rnini bosuvchi mexanizm" sifatida emas, balki intellektual yordamchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. U insonning emotsional, ijtimoiy va tarbiyaviy rolini bajara olmaydi, lekin tahliliy, ma'lumotlarni qayta ishlovchi va natijalarni bashoratlovchi funksiyalar orqali o'qituvchining samaradorligini oshiradi. Aytishimiz mumkinki, sun'iy intellekt asosidagi didaktik yondashuv o'qituvchi va texnologiya o'rtasidagi hamkorlik modelini shakllantiradi — bunda o'qituvchi ijodkor, tarbiyachi va yo'naltiruvchi rovida qoladi, AI esa tahlilchi, kuzatuvchi va tavsiya beruvchi sifatida uni qo'llab-quvvatlaydi.

Sun'iy intellekt yordamida o'qitish tizimi har bir talabaning bilim olish trayektoriyasini shakllantiradi. Bu trayektoriya talabaning ehtiyojlari, qiziqishlari va maqsadlariga muvofiq yo'naltiriladi [9]. Natijada o'quvchi yoki talaba o'z o'rganish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi. Shu jihatdan, SI texnologiyalari didaktik tizimda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarini amalga oshirishning eng samarali vositasi sifatida qaraladi.

Xulosa qilib aytganda, Sun'iy intellekt asosida shakllangan didaktik tizim o'quv jarayonini avtomatlashtirish, shaxsiylashtirish va tahlil qilish imkonini beradi. SI yordamida o'qitish metodlari individuallashtiriladi, o'quv materiali optimallashtiriladi, natijada har bir talaba uchun eng samarali o'quv muhiti yaratiladi. Bu tizim ta'limda inson va texnologiya hamkorligining yangi bosqichini ifodalaydi. SI asosidagi ta'lim platformalarida o'quv

jarayoniga o‘yin elementlari (ball to‘plash, reyting tizimi, badge yoki medallar, topshiriq bosqichlari va mukofotlar) kiritiladi. Bunday o‘yinlashtirilgan muhit o‘quvchilarda raqobat va hamkorlik ruhini uyg‘otadi — ular bir-birlari bilan bellashish, guruh bo‘lib ishlash yoki jamoaviy maqsadga erishish orqali ijtimoiy jihatdan faolroq bo‘lishadi. Shu jarayonda o‘quvchi o‘zining jamoaga qo‘shgan hissasini anglaydi va mas‘uliyat hissi shakllanadi — ya‘ni har bir topshiriqni bajarish nafaqat o‘zining, balki butun guruh muvaffaqiyati uchun muhimligini tushunadi. Shu sababli, SI texnologiyalarining didaktik tizimga chuqur integratsiyasi zamonaviy pedagogikaning strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilishi lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Russell, S., Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
2. Holmes, W., et al. (2021). *Artificial Intelligence in Education*. OECD.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–5048-son qarori, 2021-yil 19-may.
4. R.A.Mavlonova, N.H. Rahmonqulova, K.O.Matnazarova, M.K. Shirinov, S.Hafizov *Umumiy pedagogika darslik*, Toshkent- 2018 , 171-bet.
5. Luckin, R. (2022). *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education in the 21st Century*. London: UCL Press.
6. Woolf, B. P. *Building Intelligent Interactive Tutors*. – Burlington: Morgan Kaufmann, 2009.
7. Luckin, R. *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century*. – UCL Institute of Education Press, 2018.
8. Holmes, W., et al. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. – The Centre for Education Policy Research, 2019.
9. OECD. *AI in Education: Policy Implications and Challenges*. – OECD Report, 2022.

MUALLIF HAQIDA MA‘LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Naimaxon Farmonova**, 2-kurs doktorant, Navoiy davlat universiteti, [**Фармонова Наимахон**, аспирантка 2-го курса, Навоийский государственный университет], [**Naimaxon Farmonova**, 2nd-year Doctoral Student, Navoi State University]; manzil: O‘zbekiston, Navoiy sh., Galaba ko‘chasi, 45-uy [адрес: Узбекистан, г. Навои, ул. Галаба, д. 45], [address: Uzbekistan, 45 Galaba St., Navoi city]; e-mail: farmonovanaima@gmail.com, tel.: +99890 732 95 82.